

**ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗАНИНГ АТМ-1 НАВИГА ХОС АЙРИМ ХЎЖАЛИК
КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ФЕНОТИПДА НАМОЁН БЎЛИШИ.**

¹Б.А. Сеитмусаев, ²О.Р. Эргашев.

¹Тошкент давлат аграр университети

²ЎЗР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти
тел/факс 8371264-23-90, e.mail: igebr_anguz@genetika.uz, Веб сайт: www.genetika.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998871>

***Аннотация.** Мақолада ўрта толали ғўзанинг АТМ-1 навининг умумий пахта ҳосили, тола чиқими ва тола ҳосилининг 2006-2008 йилларда парваришланган популяцияларида намоён бўлиши тўғрисидаги таҳлилий маълумотлар келтирилади. Маълум бўлишича, ўрганилган барча белгиларининг кўрсаткичлари бўйича андозага нисбатан ижобий фарқланиш мавжудлиги аниқланган.*

***Калим сўзлар:** Ўрта толали ғўза, АТМ-1 нави, умумий пахта ҳосили, тола чиқими, тола ҳосили, популяциялар, уч авлод, фенотип, кўрсаткичлар, маълумотлар, таҳлиллар.*

Пахтачилик соҳасида ғўзанинг янги дурагайларини ажратиб олиш мақсадида амалга ошириладиган илмий тадқиқотларда янги ажратиб олинган кутилаётган дурагай авлодларга хос бўлган умумий пахта ҳосили, тола чиқими ва ҳосили белгиларини юқори кўрсаткичларда шакллантиришга генетик-селекцион тадқиқотларда соҳа мутахассислари томонидан алоҳида аҳамият қаратилади. Мавзу юзасидан таҳлил этилган тегишли адабиётларда ҳам бу тўғрисида атрофлича тўхталиб ўтилган [1-15].

Мамлакатимизда ҳозирги кунгача деҳқонларимиз томонидан етиштирилаётган пахта ҳосилини сотишда умумий килограммга маблағ тўланишини инобатга олган ҳолда улар аксарият ҳолларда ўзларининг ғўза майдонларига экиш учун пахта ҳосилини андоза ва бошқа навларга нисбатан кўпроқ берадиган навларни танлашга ҳаракат қиладилар.

Ғўза навларининг саноат учун муҳим қисми унинг толаси ҳисобланади. Чунки ушбу экинни экиб етиштиришдан келадиган даромаднинг катта қисми унинг толаси ҳисобига тўғри келади. Ғўза ўсимлигининг толасини қай даражада кўп ёки кам бериши эса унинг тола чиқими ва тола ҳосили кўрсаткичларининг намоён бўлишини аниқлаш орқали белгиланади.

Ғўза ўсимлигининг пахта ва тола ҳосилдорлиги кўрсаткичларини намоён бўлишида бу икки хусусият бир-бирига қарама-қарши боғланган бўлиб, уларнинг бирини кўтарилиши иккинчисининг пасайишига сабаб бўлади. Мазкур ҳолат табиий қонуният бўлиб, генетик-селекцион тадқиқотларда соҳа изланувчилари ушбу қонуниятни қисман бўлсада бузишга, яъни пахта ва тола ҳосилини бир хил кўтаришга ёки бирини кўтариш пайтида иккинчисини тушириб юбормасликка ҳаракат қиладилар.

Тадқиқот ашёси: АТМ-1 ғўза навининг умумий пахта ва тола ҳосили ҳамда чиқими белгилари кўрсаткичларининг 2006-2008 йилларда парваришланган уч авлод популяциялари ўсимликларида намоён бўлишини ўрганиш ушбу тадқиқотнинг мақсади ҳисобланади.

Тадқиқотни ўтказиш услублари: Мазкур тадқиқотларни олиб боришда генетиканинг популяцион таҳлил ва қиёслаш, таққослаш услубларидан фойдаланилди. Маълумотларга математик статистик ишлов бериш Б.А. Доспехов услуби бўйича (М. 1985) амалга оширилди.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

Натижалар: Тадқиқот давомида ўрганилган ғўза навининг таҳлилдаги белгилари кўрсаткичлари қуйидаги жадвалда келтирилган:

1-жадвал

АТМ-1 ғўза навининг айрим хўжалик кўрсаткичлари

№	Йиллар	Хўжалик белгилар			
		Навлар	Умумий пахта ҳосили, ц/га	Тола чиқими, %	Тола ҳосили, ц/га
1	2	3	4	5	6
2	2006	Андоза	35,5	34,0	11,9
		АТМ-1	35,5	36,0	12,8
3	2007	Андоза	36,5	35,0	12,8
		АТМ-1	37,0	36,0	13,3
4	2008	Андоза	37,5	35,0	12,0
		АТМ-1	37,5	36,0	13,5
5	Ўртача уч йиллик	Андоза	36,5	34,6	12,5
		АТМ-1	36,6	36,0	13,2

Жадвалдан маълум бўлишича умумий пахта ҳосили бўйича тадқиқ этилаётган ва андозадаги нав кўрсаткичларида ўрганилган уч йиллик маълумотлари бўйича сезиларли фарқланиш кузатилмаган. Тола чиқими белгиси бўйича АТМ-1 навида тадқиқотнинг биринчи йилида андозага нисбатан 2 % га, иккинчи йили 1 % га ва учинчи йилида ҳам ижобий фарқланиш акс этган бўлиб, умумий уч йилликнинг ўртача кўрсаткичлари 1,4 % да устунликни намоён этгани аниқланган. Тола ҳосили белгисининг ўрганилишига кўра биринчи тадқиқот йилида ўрганилаётган нав ўсимликларининг кўрсаткичлари андозага нисбатан 0,9 ц/га, иккинчи йилида 0,5 ва учинчи йилда 0,5 ц/га устунликни намоён этгани маълум бўлган. Умумий ўртача маълумотлар эса андозага қиёслаганда 0,7 ц/га ижобий фарқланган.

Жадвал маълумотлари таҳлилларидан келиб чиқиб, фикр юритадиган бўлсак, ғўза навларининг айни дамда пахта толасини қайта ишлаш саноати учун муҳим бўлган жиҳатларидан бири ҳисбланадиган тола ҳосилининг андозага нисбатан 0,7 ц/га юқори кўрсаткичларда фарқланиши иқтисодий самарадорликнинг сезиларли даражада оширилишига олиб келади. Агар ушбу фарқланишни яъни ҳар бир гектар майдондан андозага нисбатан ортиқча олинадиган 0,7 ц/га миқдордаги тола ҳосилини 1000 гектарга кўпайтириб ҳисоблаб кўрилса ушбу кўрсаткич 700 ц/га ни ташкил этар экан.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда шундай хулоса қилишимиз мумкинки, АТМ-1 ғўза нави тола ҳосили ижобий тусланувчи ғўза навларидан бири бўлиб, ушбу ғўза навининг кенг майдонларда экилиши текстил саноати учун муҳим аҳамият касб этади. Қолаверса мазкур навнинг таҳлил этилган белгилари кўрсаткичлари бўйича популяцион таркиби имкониятларидан фойдаланилган ҳолда бир неча авлод ўсимликлари доирасида яқка танлов услубларини қўллаш асосида ҳосилдорлигини янада оширишга эришиш мумкин бўлади.

REFERENCES

1. Автномов В.А., Кимсанбаев М.Х. “Наследование числа коробочек и продуктивности хлопкосырца одного растения у географически отдаленных гибридов $F_1 - F_2$ *G. barbadense* L.”. Ж. Аграрной Науки Узбекистана. №2 (24), Ташкент, 2005, с.31-37.
2. Автномов В.А., Кимсанбаев М.Х. “Продуктивность волокна, его изменчивость и наследуемость”. Ж. Сельское хозяйство Узбекистана. Ташкент – 2005. №3. с. 13-14.
3. Автномов В.А., Тангиров З., Каюмов У. “Изменчивость и наследуемость продуктивности хлопка – сырца одного растения у межлинейных гибридов $F_1 - F_2$ хлопчатника”. // «Теоритические и практические аспекты развития селекции и семеноводства хлопчатника и люцерны». // Мат.Респ.научно-практ.конф. Ташкент – 2010. с. 123-128.
4. Б. Мамарахимов “Вўза селекцияси ва уруғчилигида айрим хўжалик белгиларининг ўзаро боғлиқлиги”. AGRO ILM журнали, 3[23]-сон, 2012. 8-9-б.
5. Гесос К.Ф., Аширкулов А. “Комбинационная способность сортов по выходу волокна”. // Ж. Хлопководства, 1986, №11, С. 29-30.
6. Дадажонов Ж.Р., Аликулов Э.О., Эргашев О.Р. *G.hirsutum* L. турига мансуб тизма ва навларда айрим хўжалик белгилари кўрсаткичларининг таҳлиллари. // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси 5 (83) 2020. 64-65 б.
7. З.Б. Курязов “Геномлараро дурагайлаш ва F_1 ўсимликларининг ҳосилдорлиги”. // Академик С.С. Содиқов таваллудининг 95 йиллигига бағишланган “Вўза ва бошқа қишлоқ хўжалик ўсимликларида тез пишарликни ҳамда мослашувчанликни эволюцион ва селекцион қирралари” мавзусидаги Халқаро илмий конференция материаллари тўплами. “ФАН”. Тошкент – 2005. 139-141 б.
8. О.Р. Эргашев “Вўзанинг янги ЎзФА-710 нави популяциясида тола чиқими белгиси кўрсаткичлари бўйича уч йиллик таҳлилий натижалар”. Агро Илм – Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали 2019 йил, 3 сон, 8-9 б.
9. О.Р. Эргашев “*G.hirsutum* L. турига мансуб янги ғўза навида айрим хўжалик белгиларининг бир неча авлодларда фенотипик намоён бўлиши”. Агро илм. Тошкент, 2020. 2 (65) сон, 7-8 бет.
10. О.Р. Эргашев *G. hirsutum* L. тури янги навида хўжалик белгиларининг шаклланиши ва барқарорлашуви. // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси 5 (83) 2020. 73-55 б.
11. Симонгулян Н.Г., Ибрагимов П.Ш. «Наследование качества и выхода волокна». // Ж. Хлопководство, 1985, №10, с. 22-24.
12. Т.Э. Яминов, С.М. Набиев, Э.Ё. Каримов, О.Ж. Жалилов “Янги истиқболли ғўза навлари ва уларнинг самарадорлиги”. Пахта-чилик ва дончилик илмий техника журнали 2001 йил, 2 сон, 5-6 б.
13. Усманов С.А., Алиходжаева С.С., Хударганов К.О., Абдиев Ф.Р. «Создание доноров *G.barbadense* L. с высоким выходом волокна и массой хлопка сырца одной коробочки». // Материалы международной научнопрактической конференция «Современное состояние селекции и семеноводства хлопчатника, проблемы и пути их решение». Ташкент – 2007. с. 157-159.
14. Қахҳров И.Т., Эргашев О.Р., Ҳақимов А.Э. “Янги нав – янги хусусиятлар”. AGRO ILM журнали, 4[48]-сон, 2017. 8-9 б.

15. Қаххров И.Т., Эргашев О.Р., Дадажонов Ж.Р., Ҳакимов А.Э., Қодирова М.Р.
“Ғўзанинг янги ЎзФА-707 нави ва унинг хусусиятлари”. AGRO ILM журнали, 3[47]-
сон, 2017. 10-11 б.